

Automatisierte Workflows in Editionsprojekten

Kuck, Kevin

kevin.kuck@tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt, Deutschland

Wunsch, Kevin

kevin.wunsch@tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt, Deutschland

Obwohl jede digitale Edition spezifische Anforderungen an Editor*innen und Entwickler*innen stellt, sind viele Arbeitsschritte identisch oder ähnlich genug für eine schematische Erfassung und (halb-)automatische Ausführung. Nach Hilary Mason liegt "the best part of programming" im "triumph of seeing the machine do something useful" („Automate the Boring Stuff with Python - Automate the Boring Stuff with Python“, o. J.) . Was ist nützlicher als repetitive und gleichförmige Schritte automatisiert ausführen zu lassen? Das große Automatisierungs- und Standardisierungspotential im Editionsprozess hat zuletzt das von SNF und DFG geförderte Projekt "The Flow" hervorgehoben. Ziel dieses Projektes ist es, analog zu unseren Automatisierungsbestrebungen "to develop user-friendly digital workflows", und das Verfügbarmachen der "powerful tools" für Forschende jenseits der erwarteten Disziplinen. Dem Ziel standardisierte Workflows auf existierenden Lösungen aufzubauen haben wir uns ebenso verschrieben wie "The Flow" („The Flow“, o. J.) .

Optimale Ausgangspunkte wären neben dem Verschieben von Dateien zwischen verschiedenen Orten der Up- und Download unterschiedlicher Formate an gleichbleibende Orte, etwa den Netzwerkspeicher, oder die Publikationsumgebung auch die Texterkennung mittels Transkribus, oder ähnlichen Tools. Durch die Standardisierung und Automatisierung solcher Routineaufgaben können sich Editor*innen und Entwickler*innen auf die eigentlichen inhaltlichen und die Entwicklerinnen und Entwickler auf die konzeptionellen Herausforderungen konzentrieren, während die Maschine die repetitiven Arbeitsschritte übernimmt. Dies führt zu einer effizienteren Ressourcennutzung im gesamten Editionsprozess: Durch die Teilautomatisierung von Transkription, Upload und Hosting kann kann etwa die Arbeit am kritischen Apparat umfangreicher werden und die digitale Forschung vereinfacht werden (c.f. Terras u. a. 2024, 4) .

Dabei sind besonders die OCR-Erfassung der Texte mittels Transkribus, das Importieren in die Arbeitsumgebung und die abschließende Veröffentlichung, sowie Sicherung auf Gitlab und Langzeitarchivierung hervorzuheben. Diese Schritte sind für jede Edition in Abhängigkeit vom genutzten Framework, etwa Ediarum, der teiPublisher, oder

wdbplus, relativ stromlinienförmig. Ähnliche oder gar gleichartige Schritte laden jede*n Entwickler*in ein, diese 'langweiligen' Arbeitsschritte noch gleichartiger zu machen und sie, frei nach Al Sweigart's "Automate the Boring Stuff", zu automatisieren. Die Projekte Europäische Religionsfrieden Digital und Das Darmstädter Tagblatt gehen diesen Schritt und hoffen, durch die Nutzung des gemeinsamen Automatisierungspotentials langfristig den Editionsprozess effizienter zu gestalten und den Fokus verstärkt auf die wichtigeren Schritte, die Bereitstellung des kritischen Apparates und die digitale Forschung, zu legen. Wo Editor*innen von Transkribus unterstützt werden sollten Entwickler*innen ihre Zeit nicht mit repetitiven Aufgaben, wie etwa dem wiederholten Down- bzw. Upload von Dateien verbringen, sondern sich der Erforschung der Gegenstände mit digitalen Methoden widmen.

Auf den ersten Blick erscheinen diese Projekte abseits des Zielformats und der durchführenden Institution nicht viel gemeinsam zu haben. Wirft man allerdings einen genaueren Blick auf sie, so stellt man mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede fest: Beide Projekte haben das Ziel, TEI-Versionen des jeweiligen Gegenstands anzufertigen. Auf der einen Seite sind dies Religionsfriedensregelungen, also Regelungen, die seit dem 16. Jahrhundert in unterschiedlichen Formen wie Verträgen oder Edikten erlassen worden waren, um gewaltsame Konflikte aufgrund religiöser Differenzen politisch und rechtlich zu neutralisieren. Regelungen, die einen fundamentalen Baustein für die Konstituierung des modernen europäischen Staatswesens darstellen, da sie das interkonfessionelle Zusammenleben reglementierten („Europäische Religionsfrieden“, o. J.) . Auf der anderen Seite sind Wochenblätter und Tageszeitungen Gegenstand der Edition. Allerdings könnten die Voraussetzungen der Projekte nicht unterschiedlicher sein: Das DFG-geförderte Darmstädter Tagblatt hat eine auf zwei Förderphasen aufgeteilte Laufzeit von vier Jahren, während das Projekt Europäischen Religionsfrieden Digital im Langzeitprogramm der Akademien angesiedelt sind und auf eine Gesamtlaufzeit von 21 Jahren angelegt ist. Das Darmstädter Tagblatt hat die Aufgabe einen Korpus aus Wochen- und für spätere Jahre Tageszeitungen, bestehend aus 238 Jahrgängen, aufgeteilt in 598 Bände bzw. rund 600.000 Seiten als Volltext verfügbar zu machen, während das Akademienprojekt Religionsfriedensregelungen aus knapp 300 Jahren auszeichnet, annotiert, und anreichert. Die Auszeichnungstiefe der Edition unterscheidet sich fundamental: Wo in den Europäischen Religionsfrieden Digital eine große Auszeichnungstiefe im Vordergrund steht, das heißt die vollständige Erfassung von Entitäten und das Erstellen einer Ontologischen Repräsentation des Friedensnetzwerkes, steht beim Darmstädter Tagblatt zunächst die massenhafte Volltextbereitstellung der Zeitungen im Vordergrund.

Beide Projekte basieren auf denselben Technologien und sind auch fest in die Infrastruktur der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt eingebunden. Diese Tatsache und der Umstand, dass trotz scheinbar großer Unterschiede durchaus Ähnlichkeiten vorliegen, machen das große Automatisierungspotential deutlich.

Beide Projekte starten mit einer digitalen Reproduktion des Ausgangstextes, die auf einem zentralen Netzwerkspeicher abgelegt ist. Im ersten Schritt wird dieser Scan automatisiert an Transkribus übermittelt, wo das Layout erkannt und der Volltext mit jeweils projektspezifisch trainierten Modellen transkribiert wird. Nach der automatisierten Texterkennung erfolgt eine manuelle Korrektur durch die Editor*innen. Anschließend wird der erkannte Text in mehreren Teilschritten zunächst in das TEI-Basisformat der Universitäts- und Landesbibliothek transformiert und anschließend in die Arbeitsumgebung exportiert, wo entweder weitere Korrekturen vorgenommen oder inhaltliche Annotationen und Auszeichnungen ergänzt werden.

Ab diesem Punkt liegt der Text im TEI-XML-Format vor, das den Vorgaben der ULB Darmstadt entspricht. Nach Abschluss der editorischen Bearbeitung, die je nach Projekt in unterschiedliche Tiefe geht, folgt die Veröffentlichung des Textes auf dem Publikationsserver für Editionen an der Bibliothek. Hierfür wird die finale TEI-Datei in das passende Git-Repository hochgeladen und in die öffentliche Präsentationsumgebung eingebunden, wo Nutzerinnen und Nutzer den Text finden und persistent zitieren können. Dieser standardisierte Ablauf erlaubt es, zentrale Schritte – etwa die Übergabe an Transkribus, den Export oder die Publikation – schrittweise zu automatisieren und so die Arbeitslast der beteiligten Personen effizienter zu gestalten, sodass sich vermehrt Forschungsfragen an den Gegenstand gewidmet werden kann.

Ausgehend von den Überlegungen anhand der erwähnten Projekte entwickeln wir am Zentrum für Digitale Editionen an der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt einen teilautomatisierten Workflow, der den gesamten Entstehungsprozess vom Digitalisat bis hin zum angereicherten Volltext einer digitalen Edition abbilden soll. Zur Orchestrierung des Workflows wird die Python-basierte Bibliothek Prefect eingesetzt, die eine ereignisgesteuerte und sequenzielle Ausführung einzelner Funktionen ermöglicht. Dabei grenzt sich Prefect von anderen Tools ab, indem es lediglich grundlegende Python-Funktionalitäten enthält. Jeder Schritt wird als Funktion beschrieben und der Status der Funktion lediglich über die Dekoratoren `@task` und `@flow` definiert. Dabei ist ein `@flow` ein Workflow und ein `@task` ein Teilschritt. Durch den Fokus auf Python wird eine weit verbreitete und leicht zu erlernende Sprache genutzt. Da Prefect eine selbst-gehostete Version anbietet, fallen keine weiteren Kosten an und die Daten sind zu jedem Zeitpunkt DSGVO-konform auf den Servern der ULB. Im Falle rechtlicher Unklarheit wird so zu jeder Zeit die rechtskonforme Verbreitung garantiert und, sofern notwendig, ein Text nicht veröffentlicht.

Nachdem das Digitalisat im Projekt angekommen ist wird dieses in einem ersten Schritt auf dem Netzwerkspeicher abgelegt, von wo der Scan automatisiert nach Transkribus importiert wird. Hierfür erfolgen verschiedene API-Abfragen zur Interaktion mit Transkribus, etwa für Login, Authentifizierung und Dateiübertragung. Darin wird zunächst automatisch eine Layoutanalyse durchgeführt, bevor die Editor*innen das erkannte Layout manuell nachkorrigieren.

Darauf folgen weitere manuelle Schritte: das Anstoßen der Texterkennung sowie die anschließende Korrektur des erkannten Textes.

Sobald der Text in möglichst fehlerfreier Form vorliegt, wird der Exportprozess gestartet. Dabei wird die erzeugte TEI-Fassung automatisiert gegen die projektspezifischen Schema-Dateien validiert. Nur der validierte Text wird je nach Stand des Workflows entweder auf dem Netzwerkspeicher oder direkt in der Arbeitsumgebung abgelegt, wo weitere manuelle Bearbeitungsschritte erfolgen, wie beispielsweise weitere Korrekturen oder das Erstellen des kritischen Apparats. Fehlerhafte Texte haben eine Meldung an das Projektteam zur Folge, sodass die Fehler manuell behoben werden können.

Perspektivisch soll an dieser Stelle ein halbautomatischer Schritt zur Named Entity Recognition integriert werden, der die editorische Arbeit an Texten unterstützt oder ersetzt. Die maschinell erkannten Entitäten können dann von Editor*innen überprüft, ergänzt und gegebenenfalls korrigiert werden.

Im Anschluss wird der fertige Text über einen weiteren Perfect-Flow automatisch in das zugehörige Git-Repository überführt und auf dem Präsentationsserver persistent zitierbar veröffentlicht. Dabei erfolgt nicht nur eine abschließende Validierung, sondern auch eine abschließende Homogenisierung der Daten: projektspezifische IDs werden durch globale ersetzt und eine finale Validierung des TEI-Dokuments wird durchgeführt. Bei Fehlern wird der Prozess abgebrochen und dokumentiert, sodass veröffentlichte Dateien stets den Standards des Zentrums für digitale Editionen entsprechen.

Zukünftig soll für jedes Projekt eine rudimentäre RDF-Darstellung hergestellt und über den an der ULB entwickelten rdfStore bereitgestellt werden (Rokit / RDF Store 2025).

Grundlage der Automatisierungen und Transformationen sind dabei die Konversion und Validierung von Texten, die Sicherung und Dokumentation auf GitLab und Github, sowie das Verschieben von Dateien unterschiedlicher Formate. Dabei wird jeder Workflow-Schritt automatisch mit einem Git-Issue im internen GitLab dokumentiert, bei Änderungen aktualisiert und nach erfolgreicher Ausführung geschlossen, um Nachvollziehbarkeit und Kontrolle zu gewährleisten. Zukünftig werden zudem alle veröffentlichten Texte automatisch auf Github der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Für solche Automatisierungen sind standardisierte Projektstrukturen essentiell: Projektordner und Dateinamen müssen möglichst standardisiert sein, Validierungsskripte und Transformationen sollten innerhalb einzelner Projekte an festen Pfaden befinden und müssen lediglich an projektspezifische Anforderungen angepasst werden, um eine zuverlässige wiederholbare Ausführung der automatisierten Prozesse zu ermöglichen.

Zwar liefert Prefect ein rudimentäres Frontend, mit dem die Flows und Tasks ausgeführt werden können und die Ergebnisse evaluiert werden können, allerdings ist dies nicht intuitiv und somit fehleranfällig. Um diese Fallstricke zu

umgehen, soll also ein Control Center entstehen, in dem die Parameter über Listen und Formulare ausgewählt werden können, sowie der Stand des Workflows überprüft werden kann. Dies soll eine niedrigschwellige Überwachung ermöglichen, sodass die Einzelschritte nicht nur von den Entwickler*innen innerhalb einzelner Projekte durchgeführt werden können, sondern auch von Kolleginnen und Kollegen, die nicht mit den einzelnen Projekten betraut sind.

Bibliographie

„Automate the Boring Stuff with Python - Automate the Boring Stuff with Python“. o. J. Zugegriffen 1. August 2025. <https://automatetheboringstuff.com/>.

„Europäische Religionsfrieden“. o. J. Zugegriffen 1. August 2025. <https://eured.de/>.

Rokit / RDF Store. 2025. „Rokit / RDF Store“. Juli 14. <https://gitlab.ulb.tu-darmstadt.de/rokit/rdf-store>.

Terras, Melissa, Joe Nockels, Sarah Ames, Paul Gooding, Andy Stauder, und Günter Mühlberger. 2024. „On Automating Editions“. *Scholarly Editing Journal*, Nr. Volume 41 (Juni): Volume 41. <https://doi.org/10.55520/W257A74E>.

„The Flow“. o. J. Zugegriffen 17. Juli 2025. <https://www.flow-project.net/>.